

Nowe stanowisko stepówki nadnidziańskiej *Gampsocleis glabra* (HERBST, 1786) (Orthoptera: Tettigoniidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18374533>

SEBASTIAN CZECZOR¹, KAMIL HURNA²

¹ul. Góry Świętej Anny 4, 47-150 Raszowa, Polska, e-mail: czeczorsebastian6@gmail.com

²ul. Pionierów Zielonej Góry 6/10, 65-939 Zielona Góra, Polska, e-mail: uei0114@gmail.com,

ORCID: 0009-0004-0357-5114

ABSTRACT. New locality of the heath bush-cricket *Gampsocleis glabra* (HERBST, 1786) (Orthoptera: Tettigoniidae) in Poland.

This paper presents the second known contemporary locality of the endangered and protected species *Gampsocleis glabra* (HERBST, 1786) in Poland. A single female was found by the authors on August 23, 2025 on a heathland in the Przemkowski Landscape Park (Lower Silesian Voivodeship, southwestern Poland). The only other known contemporary locality of this species in Poland is the “Krzyżanowice” nature reserve near Pińczów (Świętokrzyskie Voivodeship, southern Poland). Photos of the recorded female and the habitat in which it was found are given.

KEY WORDS: new record, protected species, heath bush-cricket.

Rodzaj *Gampsocleis* (FIEBER, 1852) reprezentowany jest przez 18 gatunków, które występują w Europie i Azji (CIGLIANO *et al.* 2025). Jeden z nich, stepówka nadnidziańska *Gampsocleis glabra*, występuje w Polsce (BAZYLUK & LIANA 2000). Gatunek jest objęty ścisłą ochroną gatunkową (ROZPORZĄDZENIE 2016), ponadto został wpisany na “Czerwoną Listę Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” z kategorią EN (LIANA 2002) i do “Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt – Bezkręgowce” z kategorią EN (LIANA 2004).

W Polsce gatunek ten wykazano po raz pierwszy w latach 40. i 50. XX wieku w okolicach Pińczowa i Buska-Zdroju (KOSTROWICKI 1953, BAZYLUK 1957). W latach 70. XX wieku był wymieniany z następujących stanowisk w dolinie Nidy: Busko, Krzyżanowice, Skotniki Górne, Wełecz i Winiary (LIANA 1976).

Obecnie *G. glabra* występuje jedynie w rezerwacie przyrody „Krzyżanowice” znajdującym się na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie zasiedla murawy ostnicowe (LIANA 1976, BAZYLUK & LIANA 2000, GRZĘDZICKA & VAHED 2020). Pomimo występowania na niewielkim obszarze i niskiej plastyczności ekologicznej populacja tego gatunku jest tam stabilna (GRZĘDZICKA & VAHED 2020).

W niniejszym doniesieniu przedstawiamy nowe stanowisko tego pasikonika z obszaru Polski:

– **Przemkowski Park Krajobrazowy** [WS49], 23 VIII 2025 1♀, obs. et det. S. Czeczor & K. Hurna (Ryc. 1). Okaz sfotografowano na wrzosowisku na obszarze tzw. Pustyni Kozłowskiej (piaszczyste wydmy w regionie Borów Dolnośląskich), gdzie przebywał pod gałązkami wrzosu. Gleba w miejscu obserwacji porośnięta była różnymi gatunkami mchów, porostów, rzadziej niskimi trawami, wrzosami i sosnami pospolitymi (Ryc. 2).

Ryc. 1. *Gampsocleis glabra*, Przemkowski Park Krajobrazowy, samica, sierpień 2025 (fot. K. Hurna).

Fig. 1. *Gampsocleis glabra*, Przemkowski Landscape Park, female, August 2025 (photo K. Hurna).

Rozmieszczenie stepówki nadnidziańskiej w Europie zachodniej i środkowej ma charakter wyspowy, a liczebność populacji wykazuje zauważalną tendencję spadkową (HOCHKIRCH 2025). Gatunek powiązany jest ściśle ze środowiskami kserotermicznymi, występuje m.in. na trawiastych stepach, murawach kserotermicznych i wrzosowiskach. Siedliska te są obecnie rzadkie i rozproszone na terenie Europy, a ich dalsze niszczenie i fragmentacja stanowią poważne zagrożenie dla ich bioróżnorodności (GRZĘDZICKA & VAHED 2020, HAWLITSCHKEK *et al.* 2023).

W Czechach stepówkę *G. glabra* uznano za wymarłą (HOLUŠA 2012), natomiast na Słowacji występuje nielicznie na południu tego kraju (KRIŠTÍN *et al.* 2007, 2011). W Niemczech gatunek ten określany jest jako gatunek zagrożony wyginięciem (PONIATOWSKI *et al.* 2024) i występuje współcześnie tylko na czterech stanowiskach, przy czym najbliższe Pustyni Kozłowskiej znajdują się na obszarze Saksonii-Anhalt i Brandenburgii (SCHÄFER 2013, SCHÄFER & HENNIGS 2020).

W przeszłości stepówka nadnidziańska była wykazywana w okolicach Frankfurtu nad Odrą, wobec czego nie wyklucza się, że mógł występować również w okolicach Słubic (BAZYLUK & LIANA 2000). W XIX wieku *G. glabra* występowała również na Górnym Śląsku (KELCH 1852, BAZYLUK & LIANA 2000). Być może były to okolice Kietrza, gdzie występują pokłady gipsu, a na nich zbiorowiska murawowe (BAZYLUK & LIANA 2000).

Autorzy postulują potrzebę dalszych badań, które pomogą dokładnie określić rozmieszczenie i liczebność tego gatunku na obszarze Borów Dolnośląskich.

Ryc. 2. Środowisko występowania *Gampsocleis glabra* w Przemkowskim Parku Krajobrazowym (fot. S. Czczor).

Fig. 2. Habitat of *Gampsocleis glabra* in the Przemkowski Landscape Park (photo S. Czczor).

PIŚMIENNICTWO

- BAZYLUK W. 1957. Nowe dla Polski lub rzadsze gatunki z rzędów Blattodea, Mantodea, Orthoptera i Dermaptera. *Fragmenta Faunistica* 7(10): 263–282.
- BAZYLUK W., LIANA A. 2000. Prostoskrzydłe Orthoptera. *Katalog Fauny Polski* 17(2): 1–156.
- CIGLIANO M.M., BRAUN H., EADES D.C., OTTE D. Orthoptera Species File. Version 5.0/5.0. [dostęp: 27.10.2025].
- FEDOR P. J., HOLUŠA J., MAJZLAN O., PROKOP P. 2004. Distribution, conservation and prognosis for *Gampsocleis glabra* (HERBST, 1786) (Insecta: Ensifera) in Slovakia and the Czech Republic. *Articulata* 19(2): 217–224.
- GRZĘDZICKA E., VAHED K. 2020. Habitat requirements of the endangered heath bush-cricket *Gampsocleis glabra* (Orthoptera, Tettigoniidae) in an isolated population. *Journal of Insect Conservation* 24(6): 935–945.
- HAWLITSCHKE O., BRUNS C., DEY L.S., NUHLÍČKOVÁ S., FELIX R., van KLEEF H., NAKEL J., HUSEMANN M. 2023. The genomic of isolated populations of *Gampsocleis glabra* (Orthoptera: Tettigoniidae) in Central and Western Europe. *Insects* 14(12): 946. DOI: 10.3390/insects14120946.
- HOCHKIRCH A. 2025. *Gampsocleis glabra* (Steppe Spiny Bush-Cricket). Available online: <https://www.iucnredlist.org/species/44711951/115472224> (dostęp: 23.09.2025).
- HOLUŠA J. 2012. Grasshoppers and bush crickets regionally extinct in the Czech Republic: consequence of the disappearance of habitats scattered on the edge of their ranges. *Journal of Insect Conservation* 16(6): 295–303. DOI: 10.1007/s10841-012-9534-8.
- KOSTROWICKI A.S. 1953. Rzut oka na faunę projektowanego rezerwatu w Krzyżanowicach nad Nidą. *Chrońmy Przyrodę Ojczyznę* 9(5): 13–18.
- KRIŠTÍN A., BALLA M., FABRICIOVÁ V., HRÚZ V., KAŇUCH P. 2011. Orthoptera and Mantodea in fragments of seminatural habitats in lowlands of SE Slovakia and SW Transcarpathian Ukraine. *Articulata* 26(2): 109–121.

- KRIŠTÍN A., KAŇUCH P., BALLA M., GAVLAS V. 2007. On distribution and ecology of *Gampsocleis glabra* and *Tettigonia caudata* (Orthoptera) in Slovakia. *Articulata* 22(1): 1–9.
- LIANA A. 1976. Prostoskrzydłe (Orthoptera) siedlisk kserotermicznych na Wyżynie Małopolskiej. *Fragmenta Faunistica* 20(25): 46958.
- LIANA A. 2002. Orthoptera prostoskrzydłe i inne owady ortopteroidalne, In: GŁOWACIŃSKI Z. (Ed.), Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 115–121
- LIANA A. 2004. *Gampsocleis glabra* (HERBST, 1786) Stepówka, In: GŁOWACIŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), Polska Czerwona Księga Zwierząt – Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
- PONIATOWSKI D., DETZEL P., DREWS A., HOCHKIRCH A., HUNDERTMARK I., HUSEMANN M., KLATT R., KLUGKIST H., KÖHLER G., KRONSHAGE A., MAAS S., MORITZ R., PFEIFER M.A., STÜBING S., VOITH J., WINKLER C., WRANIK W., HELBING F., FARTMANN T. 2024. Rote Liste und Gesamtartenliste der Heuschrecken und Fangschrecken (Orthoptera et Mantodea) Deutschlands. *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 170(7): 1–87.
- ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).
- SCHÄFER B. 2013. Nachweis Der Heideschrecke *Gampsocleis glabra* (HERBST, 1786) (Ensifera) in Der Colbitz-Letzlinger Heide (Sachsen-Anhalt). *Articulata* 28(1/2): 115–126.
- SCHÄFER B., HENNIGS S. 2020. Nachweise der Heideschrecke *Gampsocleis glabra* (HERBST, 1786) (Ensifera) in der Altengrabower sowie in der Kletzer Heide (Brandenburg/Sachsen-Anhalt). *Articulata* 35: 117–127.

Accepted: 26 October 2025; published: 26 January 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>